

ГАРМОНИЗАЦИЯ СТАНДАРТОВ УЗБЕКИСТАНА С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ISO: АКТУАЛЬНОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

¹Миралиева Азиза Каюмовна, ²Облобердиева Шамсия Олим кизи, ³Курбонбоева
Диёра Ихтиёр кизи

¹И.о.доц. кафедры "Метрология, стандартизация и сертификация" Совместного
Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических
квалификаций;

²студент кафедры "Метрология, стандартизация и сертификация" Совместного
Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических
квалификаций;

³студент кафедры "Метрология, стандартизация и сертификация" Совместного
Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических
квалификаций

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17739581>

***Аннотация.** В условиях глобализации мировой экономики, развития международной торговли и технологий каждая страна стремится привести требования к качеству продукции и услуг в соответствие с международными стандартами. Для Узбекистана этот вопрос имеет особую значимость, поскольку гармонизация национальной системы стандартизации с требованиями ISO способствует повышению конкурентоспособности страны на мировом рынке, укреплению экспортного потенциала и инвестиционной привлекательности.*

***Abstract.** In the context of globalization of the world economy, the development of international trade and technology, every country strives to align the requirements for the quality of products and services with international standards. For Uzbekistan, this issue is of particular importance, as the harmonization of the national standardization system with ISO requirements contributes to enhancing the country's competitiveness in the global market, strengthening its export potential, and increasing investment attractiveness.*

***Ключевые слова:** стандартизация, международные стандарты, ISO, гармонизация, качество продукции, конкурентоспособность, Узбекистан, сертификация, экспорт, инвестиции.*

В Республике Узбекистан деятельность в области стандартизации координируется Агентством по техническому регулированию. Основными задачами агентства являются разработка национальных стандартов, их гармонизация с международными и региональными требованиями, а также контроль за качеством продукции и услуг.

За последние годы активизировалась работа по внедрению таких стандартов, как ISO 9001 (система менеджмента качества), ISO 14001 (экологический менеджмент), ISO 45001 (охрана труда и безопасность), ISO 22000 (безопасность пищевой продукции) и других. Особенно активно процесс идет в промышленности, пищевой, фармацевтической и сервисной сферах. В 2022–2026 годах реализуется Концепция совершенствования системы стандартизации, метрологии и сертификации, особое внимание в которой уделено

гармонизации национальных стандартов с международными ISO [1].

Стандарты ISO направлены на унификацию производственных, управленческих и сервисных процессов на основе общепринятых международных норм. Они укрепляют доверие между производителями и потребителями, гарантируют качество, безопасность и экологическую устойчивость продукции. Внедрение стандартов ISO позволяет предприятиям не только укрепить позиции на внутреннем рынке, но и успешно конкурировать на международной арене [3].

Несмотря на положительные тенденции, существуют определённые сложности в полном внедрении международных стандартов в Узбекистане:

1. Недостаточность финансовых ресурсов — сертификация является дорогостоящим процессом для малого и среднего бизнеса;
2. Недостаточный уровень знаний и квалификации специалистов;
3. Недостаточная инфраструктура — ограниченное количество сертификационных центров и лабораторий;
4. Необходимость актуализации нормативно-правовой базы в соответствии с современными требованиями ISO.

За последние три года наблюдается положительная динамика гармонизации национальных стандартов с международными. Так, по данным на 2023 год, уровень гармонизации составлял 24,2%, в 2024 году — 30,6%, а к 2025 году поставлена задача довести этот показатель до 40%.

На 2025 год в стране действует 32 745 стандартов, из них:

- 17 143 — межгосударственные стандарты (ГОСТ);
- 6 147 — национальные стандарты, гармонизированные с международными (ISO, IEC и др.);
- 2 731 — международные стандарты, принятые в оригинале;
- 1 402 — национальные стандарты;
- 1 242 — стандарты зарубежных стран;
- 3 410 — другие виды стандартов.

В отраслевом разрезе наибольшее количество стандартов приходится на информационные технологии (325), химию (144), электроэнергетику (207), машиностроение (45), текстиль (75), строительство (117), экологию (58), а также сферу труда и охраны труда (108). Такая структура отражает приоритетные направления экономического развития страны [3].

Для дальнейшего углубления интеграции стандартов ISO в национальную систему целесообразно:

- ускорить процесс перевода и адаптации международных стандартов;
- регулярно организовывать обучение и повышение квалификации специалистов в данной области;
- внедрить механизмы государственной поддержки предприятий при прохождении международной сертификации;
- активизировать научно-практическое сотрудничество между НИИ, производственными предприятиями и образовательными учреждениями.

Таким образом, гармонизация национальной системы стандартизации Узбекистана с международными требованиями ISO является ключевым фактором интеграции страны в мировую экономику. Этот процесс способствует повышению качества продукции,

развитию экспортного потенциала и укреплению репутации Узбекистана как надёжного партнёра на международном уровне. При системном подходе и поддержке государства Узбекистан способен занять достойное место в глобальной системе стандартизации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ISO. *International Organization for Standardization. Official Website.* <https://www.iso.org>
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 4 ноября 2022 года № ПП–409 — *О мерах по совершенствованию системы стандартизации, метрологии и сертификации.*
3. Агентство по техническому регулированию Республики Узбекистан. *Годовой отчет о состоянии стандартизации и сертификации в Узбекистане за 2024 год.*
4. ГОСТ и международные стандарты. *Национальная база данных стандартов Узбекистана.*